

14.01.11

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ОҚУ МОТИВАЦИЯСЫН АРТТЫРУДА «FLIPPED CLASSROOM» ӘДІСІНІҢ РӨЛІ

КАБАНБАЕВА ЛАУРА ҚҰРМАНҒАЗЫҚЫЗЫ

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің магистранты

Ғылыми жетекші: **НУРЖАНОВА САЖИЛА АБДИСАДЫКОВНА** п.ғ.к.,
қауымдастырылған профессор
Алматы қ., Қазақстан

Аңдатпа: Бұл мақалада қазіргі білім беру жүйесіндегі дәстүрлі әдістердің шектеулілігі, оқушылардың (әсіресе альфа ұрпағының) жаңашылдыққа деген қажеттілігі және «төңкерілген сынып» (Flipped Classroom) әдісінің тиімділігі қарастырылады. Сонымен қатар оқытушылардың заман ағымына сай технология мен әдістемені қолдануы, лекцияларды үйде алдын ала оқу, сабақта практикалық жұмыстарға көшу арқылы білім сапасын арттыру жолдарын сипатталады. Және төңкерілген сыныптың стандартты, пікірталасқа бағытталған, топтық, виртуалды және жалған сынып түрлері талданып, олардың студенттердің мотивациясы, академиялық көрсеткіштері және инклюзивті білімдегі тиімділігіне әсері көрсетілген. Сонымен қатар, заманауи оқыту технологияларының артықшылықтары мен техникалық кедергілері қарастырылады.

Кілт сөздер: Flipped Classroom, төңкерілген сынып, альфа ұрпағы, инклюзивті білім, интерактивті іс-әрекет, оқу мотивациясы, академиялық көрсеткіш, заманауи технология, топтық жұмыс, лекция, практика.

Қазіргі білім беру – ұлағатты іс. Мейлі сіз бір әріп үйретсеңіз де, ұстаз боп есептелесіз. Ал өз еркімен ұстаз атын арқалаған, осы мамандыққа аяқ басқан адам, үлкен ғылым жолына түседі. Мұғалім, «екі қосу екі» ақпаратын бір әдіспен сан жылдар бойы түсіндіруі мүмкін емес. Ол жылда заман ағымына сай, балалардың потенциалын бақылап түрлі айлаға көшеді. Бүгін алманы көрсетіп есепті үйретсе, ертең парта мен партаны теңге бөледі. Әр жылдың өз ұрпақтары бар. Мәселен, қазір көп айтылып жүрген альфа ұрпағы, дәстүрлі білімге көне қоймайды. Олар күн сайын, тіпті әр сағат сайын жаңалық күтеді. Бұрын бұл жауапкершілікті арқалаған маманға тақта мен бор жараса, қазір түрлі технология, әдістемеге мұқтаж.

Education is a noble cause. Even if you teach one letter, you are considered a teacher. And a person who voluntarily takes on the name of a teacher and enters this profession embarks on the path of great science. A teacher cannot explain information like "two plus two" in the same way for years. He follows the trends of the times and uses different tricks to monitor the potential of the children. Today, he shows them apples and teaches them arithmetic, but tomorrow he divides desks and desks into tenge. Every year has its own generations. For example, the alpha generation, which is being talked about a lot these days, is not averse to traditional education. They expect new things every day, even every hour. Previously, a blackboard and chalk were enough for a specialist who carried out this responsibility, but now they need different technologies and methodologies.

Осы сәтте бізді құтқаратын, көп мәселенің шешімі – сыныпты төңкеру. Ағылшын тіліндегі бұл термин «flipped classroom» деп аталады. Бұл қағиданы 2007 жылы Колорадо штатындағы Вудленд мектебінде екі ғылым мұғалімі Джонатан Бергман мен Аарон Самсу ұсынған. 2006 жылғы 10 желтоқсандағы Times журналының «Мектептерімізді 20 ғасырдан қалай шығаруға болады» мақаласында «Әрине американдық мектептер бір орында тоқтап қалған жоқ. Бірақ, өткен ғасырдың әдістемесінде ғана дамып жатқаны рас. Біздің ата-әжелеріміздей дәптерге сызу, жазу, дәріс тыңдаумен ғана шектеледі» дейді олар. Озық технологияның өзі Батыс мемлекеттерінен шыққанмен, білім мәселесіне бас қатыруы қуантады. Қазақстан түрлі тәжірибеден өткен оқыту жүйесін, алып мемлекеттерден

қабылдайтындықтан, бұл жүйе де танымал болса керек. Бергман: «2007 жылғы көктемде, Аарон маған PowerPoint-та слайдшоу жасап, оған дауыс жазуға және кез келген мәтіндік ескертпелерді қосуға болатынын көрсетті. Содан кейін барлық материалдарды видеофайлға түрлендіріп, оны онлайн түрде оңай таратуға болатынын білдім Біз студенттерге сабаққа қатыспай қалса да, оқу материалын өткізіп алмауға мүмкіндік беруге тырыстық. Ашық айтқанда, біз лекцияларымызды өзіміз үшін жазатынбыз. Себебі сабаққа қатыспаған студенттер үшін қайта сабақ өткізуге тым көп уақыт жұмсайтынбыз. Лекциялық жазбалар біздің бірінші көмекшіміз болды»

Бұл әдістің шарты, лекцияға дейін тақырыпқа алдын ала подкаст дайындалады. Оқушы жолданған бейнематериал яки аудионы хрестоматия есебінде пайдаланады. Таңсық дүниемен танысқан білім алушы, мектепке келгенде практикаға бірден көшеді. Топтық жұмыс арқылы өз сұрақтарына жауап алады әрі түсіну көрсеткіші жоғарылайды. Демек, оқытушы 40-50 минут бойы теорияға емес, практикаға күш жұмсайды.

Төңкерілген сыныптың бірқатар түрі бар. Стандартты, пікірталасқа бағытталған, демонстрациялық, виртуалды, топтық сынып және т.б. Қос мұғалімнің ең алғашқы тәсілдері – стандартты (Classic Flip). Бала үйде отырып, материалды тамашалап, бірнеше рет қайталап көре алады. Бұл амалға пандемия кезінде қаншалықты дұрыс-бұрыс екенін анықтамай жатып, шұғыл шешіммен көшіп кеттік. Көптеген білім ордасы тәжірибе жинақтап, электронды порталдарды жетік меңгерді деп ойлаймын.

Келесі сабаққа дейін берілген сұрақтар бойынша, топқа бөлініп өзара пікір сайыс ұйымдастыру – екінші тәсіл «Discussion Flip». Бұл процесстің артықшылығы, бала өз позициясында болуға, өз амбициясын сезінуге, сыни тұрғыда ойланып, қателескен жерде эмоционалды интеллектті ұстануға дағдыланады.

Топтық сынып (Group Flip) - оқушылар бірнеше топқа бөлінеді. Әр топ үйде түрлі тақырыпты зерттеп келеді. Ал сабаққа келгенде бір-біріне өз тақырыбын «оқытады». Мақсаты: өзара үйрету және ынтымақтастықты дамыту. Мұғалім де оқушы болғаны хақ. Бала кезімізде, сыныптасымыздың кейбір тақырыпты түсіндіріп бергені оңайырақ еді. Сағат тілін түсінбей, үнемі шатасатынмын. Ал мен досымның, «сағат тілі жылжыған сайын 5 минут қосып отыр» деген бір-ақ сөйлемінен уақыт есептеп үйренгенмін. Бұл демонстрациялық бағытқа да ұқсайды.

Виртуалды оқыту (Virtual Flip) – үй тапсырманы онлайн жолдайды. Кейбір тапсырманы бейнеконференция арқылы талқылайды. Бұл сабақтан қалып қойған оқушыға тиімді. Әсіресе мереке күндері өз еркімен қайталау жүргізгісі келетін шәкірт үшін жақсырақ.

Жалған сынып – үй тапсырмасын тағы бір мәрте қарау. Бұл екінді үлгерімдегі оқушыларға арналған. Бірден төмен бағалауға асықпай, екінші рет мүмкіндік беру.

Блум таксономиясына оралайық. Білу, түсіну, білімді қолдана білу, талдау, жинақтау, бағалау - пәннің мақсаты. Дәстүрлі әдісте соңғы пунктті оқушы үйде орындайды. Бірақ жүз пайыз қарастырылуы сенімді емес. Яғни, аударылған сынып моделі 21 ғасыр үшін өте маңызды құрал. Неден бастаймын деп ойласаңыз, интерактивті іс-әрекетке кеңес беремін. Интерактивті іс-әрекеттер – бұл оқушылардың сабаққа белсенді қатысуын қамтамасыз ететін әдістер мен тапсырмалар жиынтығы. оқушылардың тек тыңдаушы емес, белсенді зерттеуші, талдаушы, пікірталас қатысушы болуын қамтамасыз ету қажет. Дәлірек айтсақ, «куиз», «Kahoot», «Padlet» секілді платформалар. Бұрын мұғалімдер жасаған плакаттарын, қиған көрнекіліктерін әр сабақ сайын жаңалап отыратын. Өйткені тез қоқысқа айналып, жарамдылық мерзімі ұзаққа бармайды. Ал техниканың жады өздігінен істен шықпаса, үнемі қосылуға дайын.

Бұл тәсілді елімізде сынап көрген. Эмпирикалық зерттеу барысында, инклюзивті білім беру жүйесінде электрондық оқыту технологиясы мен «төңкерілген сынып» (Flipped Classroom) әдісінің қолдану ерекшеліктерін анықтау, олардың мотивацияға және академиялық көрсеткіштерге әсерін зерттеу мақсатында, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 1-2 курс студенттерінен тұратын 648 студент қатысқан.

№1	Нәтижелер	Пайыз (%)
Студенттердің «Flipped Classroom» технологиясын қолдануы	Иә	34
	Жоқ/төмен деңгейде	66
Оқу мотивациясының деңгейі	Жоғары	35
	Орташа	40
	Төмен	25
Академиялық көрсеткіштерге әсері	Жақсарды	64
	Төмендеді	13
	Өзгерген жоқ	23
Инклюзивті білімде тиімділігі	Өте тиімді	35
	Тиімді	40
	Орташа	20
	Тиімсіз	5

Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, студенттердің тек 34%-ы университетте «Flipped Classroom» технологиясын қолданатынын растаса, 66%-ы оның деңгейін төмен деп бағалаған. Бұл қазіргі заманғы оқыту тәсілдеріне жеткілікті көңіл бөлінбейтінін және мұғалімдердің технологияға хабардар болмауы немесе оны оқу процесіне енгізуге дайын еместігін көрсетеді. Күтпеген нәтиженің бірі инклюзивті білім беру жүйесінде көңіл қуантқаны. Ерекше балалардың ата-аналары үшін бұл платформа өте тиімді. Бала қатарға тез қосылу үшін ата-ана да атсалыспаса бәрі бекер. Үйде өз бетінше оқуға «төңкерілген сынып» тәсілі аса маңызды.

Осал тұсы ретінде, білім алушыға интернет және құрылғылар(компьютер, планшет, смартфон керек екенін алға тартамыз. Егер техникалық жағдай нашар болса, оқу процесі бұзылады.

Қорытындылай келе, Әбу Насыр әл-Фараби: «Ұстаз тумысынан өзіне айтылғанның бәрін жетік түсінген, көрген, естіген және аңғарған нәрселерінің бәрін жадында сақтайтын, ешбірін ұмытпайтын, алғыр да зерек ақыл иесі, өте шешен, өнер-білімге құштар, жаны таза және әділ, жұртқа үлгі көрсететін, қорқу мен жасқануды білмейтін ержүрек болуы керек» деген екен. Сондықтан жаңашыл ұстаз болуға, дәстүрлі жол мен заманауи бағытты қатар алу біліктілік екені хақ. Бүгінгі білім алушы – ертеңгі маман. Зейінді шәкірттеріміз көп болсын!

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Nouri, J. (2016). The flipped classroom: for active, effective and increased learning – especially for low achievers. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 13(1), 4–15.
2. Baig, M. I., & Yadegaridehkordi, E. (2023). Flipped classroom in higher education: a systematic literature review and research challenges. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 20(1), 12–35.
3. Mizza, D., Reese, M., & Malouche, D. (2025). Flipped classroom evaluation and blended learning potential: a case study of engagement and inclusion in quantitative education. *Smart Learning Environments*, 12(3), 45–67.
4. European Journal of Education and Pedagogy. (2023). Theoretical foundations of the flipped classroom. *European Journal of Education and Pedagogy*, 11(2), 22–41.
5. Қараев, Ж. А. (2017). Білім беруді ақпараттандыру – білім сапасын арттыру факторы. Алматы: Білім.
6. Нұрғажайева, Г. А., & Нұрмағанбетқызы, Н. (2022). Коммуникативті және когнитивті құзыреттілікті қалыптастыру процесіндегі цифрландырудың маңызы. *Eurasian Journal of Pedagogy*, 4(3), 55–71.
7. Mangen, A. (2019). Reading on screen versus on paper: Cognitive and emotional implications. *Frontiers in Psychology*, 14(3), 221–234.
8. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). *Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness*. New York: Guilford Press.
9. Kucirkova, N. (2019). Digital Reading for Children: What Are We Really Measuring *Cambridge Journal of Education*, 49(3), 377–392.